

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА ИХ СВЯЗЬ СО СВОЙСТВАМИ ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

С.Хакимов

кандидат физико –математических наук, доцент.

АГТИ кафедры “ Технологические машины и приспособления”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20535679>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-may 2026 yil
Ma'qullandi: 15-may 2026 yil
Nashr qilindi: 31-may 2026 yil

KEY WORDS

Показательные уравнения, модель, функция, свойства, задача, формула

ABSTRACT

Данная работа посвящена решению показательных уравнений и применению свойств показательных функций в их решениях

В данной работе мы хотим показать решение нескольких задач математическая модель которых является показательным уравнением. Уравнения, в которых переменные находятся только в показателях степени относятся к показательным (степенным) уравнениям. Уравнения вида: $a^{f(x)} = a^{g(x)}$, где $a > 0$, $a \neq 1$ называются показательными уравнениями.

Для решения такого вида уравнений учащимся необходимо знать и уметь применять теорему о равносильности.

Теорема 1. Показательное уравнение $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ ($a > 0$ и $a \neq 1$) является равносильным уравнению $f(x) = g(x)$.

Для изучения данной темы необходимо знать основные формулы

действий со степенями, а именно: $a > 0, b > 0: a^0 = 1, 1^x = 1;$

$a^{\frac{k}{n}} = \sqrt[n]{a^k}, (k \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}); a^{-x} = \frac{1}{a^x}; a^x a^y = a^{x+y}; \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}; (a^x)^y = a^{xy};$

$a^x b^x = (ab)^x; \frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x.$

Понятие показательного уравнения тесно связано с показательной функцией. В некоторых учебных пособиях, прежде чем приступить к изучению показательных уравнений и неравенств, учащимся предлагается усвоить показательную функцию. Функция вида $y = a^x$, где $a > 0$ и $a \neq 1$ является показательной функцией. Ключевые свойства показательной функции $y = a^x$ представлены в таблице 3.

Таблица 3 Основные свойства показательной функции

Свойство	$a > 1$	$0 < a < 1$
----------	---------	-------------

Область определения	$D(f) = (-\infty; +\infty)$	$D(f) = (-\infty; +\infty)$
Область значений	$E(f) = (0; +\infty)$	$E(f) = (0; +\infty)$
Непрерывность	Непрерывная	Непрерывная
Монотонность	Возрастает	Убывает

Рис. 1. График показательной функции.

График показательной функции представляет из себя экспоненту (рис.1).

При решении показательных уравнений и неравенств часто приходится прибегать к анализу свойств показательной функции. Целесообразно привести несколько примеров решения показательных уравнений.

Задача 1.1. $2^{2 \cdot x + 1} - 5 \cdot 2^x - 88 = 0$. При решении данной задачи

потребуется использовать свойства степеней и показательной функции, метод замены переменной: $t = 2^x$. Уравнение можно переписать следующим образом: $2 \cdot t^2 - 5 \cdot t - 88 = 0$. $D = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = 5^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-88) = 729 = 27^2 > 0$. Поэтому можно сделать вывод, что уравнение имеет

два корня: $t_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2 \cdot a} = \frac{-(-5) + \sqrt{729}}{2 \cdot 2} = 8$, $t_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2 \cdot a} = \frac{-(-5) - \sqrt{729}}{2 \cdot 2} = -5,5$.

Сделаем обратную замену: $\begin{cases} 2^x = 8, \\ 2^x = -5,5. \end{cases}$ Решим первое уравнение: $2^x = 8 \Leftrightarrow$

$2^x = 2^3$. Учитывая утверждение теоремы 1, можно осуществить переход к эквивалентному уравнению $x = 3$. Здесь потребуется знание свойств показательной функции: показательная функция является строго положительной на всей области определения, поэтому можно сделать вывод, что второе уравнение не имеет решений. Корень $x = 3$ и является решением исходного уравнения.

Задача 1.2. $3^{x-1} - \left(\frac{1}{3}\right)^{3-x} = \sqrt{\frac{1}{9^{4-x}}} + 207$. На первом этапе необходимо

проанализировать ОДЗ. Для анализа используем свойства показательной функции. В данном случае никаких ограничений на ОДЗ не накладывается, так как показательная функция $y = 9^{4-x}$ положительна и не равна нулю.

Применим равносильные преобразования: $3^{x-1} - 3^{x-3} = \sqrt{3^{2 \cdot x - 8}} + 207 \Leftrightarrow$

$$3^{x-1} - 3^{x-3} - 3^{x-4} = 207 \Leftrightarrow 3^x \cdot \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{27} - \frac{1}{81}\right) = 207 \Leftrightarrow 3^x \cdot \frac{23}{81} = 207 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3^x = 3^6 \Leftrightarrow x = 6.$$

Задача 2.3. $\left(\frac{1}{4}\right)^x = \left(\frac{1}{5}\right)^x$. Так как показательная функция положительна при любом значении x , то можем применить равносильное преобразование, разделив обе части на $0, 2^x$. После преобразования решение уравнения

$$\text{становится очевидным: } \left(\frac{5}{4}\right)^x = 1 \Leftrightarrow x = 0.$$

Задача 2.4. $3^x \cdot 7^{x+2} = 49 \cdot 4^x$. Воспользуемся правилами умножения и деления степеней, разделим обе части на 4^x : $49 \cdot 3^x \cdot 7^x = 49 \cdot 4^x \Leftrightarrow 21^x =$

$$4^x \Leftrightarrow \left(\frac{21}{4}\right)^x = 1 \Leftrightarrow x = 0.$$

Задача 2.5. $3^x = -x - \frac{2}{3}$. Проанализировав функции, можно сделать вывод, что графики функций $y = 3^x$ и $y = -x - \frac{2}{3}$ имеют только одну точку пересечения, так как $y = -x - \frac{2}{3}$ - убывающая функция, а $y = 3^x$ -

возрастающая функция. В данном случае очевидно, что точкой пересечения графиков будет $x = -1$. Другие корни у данного уравнения отсутствуют.

Задача 2.6. $18^x - 8 \cdot 6^x - 9 \cdot 2^x = 0$. Воспользуемся правилами

вычисления произведения и частного степеней, преобразование будет равносильным, так как показательная функция строго положительна.

$$2^x \cdot 3^{2x} - 8 \cdot 2^x \cdot 3^x - 9 \cdot 2^x = 0 \Leftrightarrow 2^x \cdot (3^{2x} - 8 \cdot 3^x - 9) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2^x = 0 \\ 3^{2x} - 8 \cdot 3^x - 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3^x = 9 \\ 3^x = -1 \end{cases} \Leftrightarrow x = 2$$

Примеры решения показательных уравнений мы рассмотрели. Теперь можно перейти к рассмотрению показательных неравенств. По аналогии с уравнениями, будем использовать свойства показательной функции. Дадим определение показательным неравенствам.

Неравенство называется показательным, если переменная находится только в показателе степени. Простейшее показательное неравенство имеет вид: $a^x < b$ или $a^x > b$, где $a > 0$, $a \neq 1$, x -неизвестное.

Рассмотрим теорему о равносильности неравенств.

Теорема 2. При $a > 1$ неравенство $a^{f(x)} > a^{g(x)}$ является равносильным неравенству $f(x) > g(x)$. При $0 < a < 1$ показательное неравенство $a^{f(x)} > a^{g(x)}$ является равносильным неравенству $f(x) < g(x)$.

Следует проиллюстрировать вышесказанное о неравенствах рядом примеров.

Задача 2.7. Решить неравенство $16^x - 2 \cdot 12^x \leq 3^{2x+1}$. Представим неравенство в другом виде $4^{2x} - 2 \cdot 4^x \cdot 3^x - 3 \cdot 3^{2x} \leq 0$. Проанализируем

функцию $y = 3^{2 \cdot x}$, она всегда положительна, следовательно, после деления обеих частей на $3^{2 \cdot x}$ изменения знака не произойдет. $\left(\frac{4}{3}\right)^{2 \cdot x} - 2 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^x -$

$-3 \leq 0$. Выполняется подстановка: $t = \left(\frac{4}{3}\right)^x$. Следовательно, неравенство может быть записано в виде: $t^2 - 2 \cdot t - 3 \leq 0$. Графическое решение последнего неравенства представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Графическое решение неравенства.

В итоге решением неравенства

является интервал:

Выполнив обратную

подстановку, можно перейти к:

$\left(\frac{4}{3}\right)^x$

$$-1 \leq t \leq 3$$

Так как показательная функция всегда положительна, левое неравенство можно считать автоматически выполненным. Сделаем равносильное преобразование,

воспользовавшись свойством логарифма: $\left(\frac{4}{3}\right)^x \leq \left(\frac{4}{3}\right)^{\log_4 3}$.

Воспользуемся рассмотренной теоремой 2 перейдем к следующему неравенству: $x \leq \log_4 3$. Ответ: $x \in -\infty; \log_4 3$.

Задача 2.8. $\frac{7^x - 30}{7^{x-1} + 1} \leq -14$. Воспользуемся свойствами степеней:

$\frac{7^x - 30}{\frac{1}{7} \cdot 7^{x+1}} \leq -14$. Сделаем замену: $t = 7^x$. Неравенство примет вид: $\frac{t-30}{\frac{1}{7}t+1} + 14 \leq$

≤ 0 . Умножим числитель и знаменатель на 7: $\frac{7 \cdot t - 210}{t+7} + 14 \leq 0 \Leftrightarrow \frac{21 \cdot t - 112}{t+7} \leq$

$\leq 0 \Leftrightarrow \frac{3 \cdot t - 16}{t+7} \leq 0$. Неравенству удовлетворяют следующие значения

переменной t : $-7 \leq t \leq \frac{16}{3}$. Выполним обратную замену и получим

неравенство: $-7 \leq 7^x \leq \frac{16}{3} \Leftrightarrow 7^x \leq 7^{\log_7 \frac{16}{3}}$. По теореме 2 получим следующее

неравенство: $x \leq \log_7 \frac{16}{3}$. Ответ: $x \in -\infty; \log_7 \frac{16}{3}$.

Задача 2.9. $2^{2 \cdot x^2 - 6 \cdot x + 3} + 6^{x^2 - 3 \cdot x + 1} - 3^{2 \cdot x^2 - 6 \cdot x + 3} \geq 0$. Выполним преобразования: $2 \cdot 2^{2 \cdot x^2 - 6 \cdot x + 2} + 2^{x^2 - 3 \cdot x + 1} \cdot 3^{x^2 - 3 \cdot x + 1} - 3 \cdot 3^{2 \cdot x^2 - 6 \cdot x + 2} \geq 0$.

Так как $3^{2 \cdot x^2 - 6 \cdot x + 2}$ является положительным, можем разделить обе части уравнения на $3^{2 \cdot x^2 - 6 \cdot x + 2}$, не меняя знак неравенства. Получается:

$$2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{2 \cdot x^2 - 6 \cdot x + 2} + \left(\frac{2}{3}\right)^{x^2 - 3 \cdot x + 1} - 3 \geq 0.$$

Далее следует выполнить замену

переменной: $t = \left(\frac{2}{3}\right)^{x^2 - 3 \cdot x + 1}$. Тогда исходное неравенство можно записать в

виде: $2 \cdot t^2 + t - 3 \geq 0$. Графическое

решение данного неравенства представлено на рисунке 3. Значения

t ,

$$t \in -\infty; -\frac{3}{2} \cup 1; +\infty).$$

После обратной замены получим два неравенства.

Рис. 3. Графическое решение неравенства.

Так как показательная функция положительна, первое неравенство не имеет

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{x^2 - 3 \cdot x + 1} \leq -\frac{3}{2},$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{x^2 - 3 \cdot x + 1} \geq 1$$

Рис. 4. Графическое решение неравенства

решений.

Рассмотрим

второе

неравенство:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{x^2 - 3 \cdot x + 1} \geq 1 \Leftrightarrow$$

Так как $0 < \frac{2}{3} < 1$, то по теореме 2, перейдем к следующему неравенству: $x^2 - 3 \cdot x + 1 \leq 0$. Графическое решение данного неравенства приведено на рисунке 4. Таким образом, решением исходного неравенства будет

являться интервал: $x \in \left[\frac{3 - \sqrt{5}}{2}; \frac{3 + \sqrt{5}}{2}\right]$

Задача 2.10. $2 \cdot x + 2 - x^2 \geq 3^{x^2-2 \cdot x+2}$. Рассмотрим левую часть уравнения: функция $y = 2 \cdot x + 2 - x^2$ - это парабола, вершиной является точка с координатами: $x_t = -\frac{b}{2 \cdot a} = 1, y_t = 3$. Ветви направлены вниз, данная

точка является высшей точкой. Рассмотрим функцию в показателе степени в правой части неравенства: $y = x^2 - 2 \cdot x + 2$. Вершиной является точка с координатами: $x_t = -\frac{b}{2 \cdot a} = 1, y_t = 1$. Ветви направлены вверх, данная точка является низшей точкой. Наименьшее значение функции $y = 3^{x^2-2 \cdot x+2}$ равно $3^1 = 3$, аналогично функции параболы, находящееся в показателе степени.

Ограниченной снизу является и функция $y = 3^{x^2-2 \cdot x+2}$, которая стоит в правой части неравенства. Ее наименьшее значение достигается в той же точке, что и у параболы, располагающейся в показателе степени, и это значение равно $3^1 = 3$. Следовательно, исходное неравенство может быть верным только в случае, в котором значение функций, находящихся слева и справа совпадают, и эти значения равны 3 (поскольку только это число является пересечением областей значений данных функций). Легко проверить, что данное условие справедливо в единственной точке $x = 1$. Таким образом, именно $x = 1$ и является решением исходного неравенства.

Итак, уравнения и неравенства называются показательными, если переменная находится только в показателе степени. Понятие показательного уравнения тесно связано с показательной функцией. Для решения данного вида уравнений и неравенств используются свойства показательной функции, теоремы о равносильности.

Список использованной литературы:

1. Алихонов С. Математика ўқитиш методикаси. Тошкент «Ўқитувчи» 2008 год.
2. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций (базовый и углублённый уровни) / Мордкович А.Г., Семенов П.В. – 2-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2014. – 311 с.
3. Афоничева, Ю.А., Некоторые аспекты изучения показательных уравнений и неравенств в средней школе
4. Бакирова Н.Ю., Сайдалиева Ф.Х. “Методика преподавания математики “ учебное пособие, - Ташкент 2008.
5. Мухамедова Г.Р. , Тохиров Ж. Математика фанини касбий сохаларга йуналтириб уқитиш методикаси Методик кулланма,ТДПУ 2012.